

PAESAGGIO CON PROFETA

ATTRIBUITO A PATENIER JOACHIM

(Bouvignes? 1475-80 - Anversa 1524)

INVENTARIO: 254

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

Questa tavola giunge in collezione Borghese attraverso l'eredità di Olimpia Aldobandini *senior*, così elencata nell'inventario della nobildonna datato 1626: "un quadro mezzano in tavola che rappresenta un paese grande con un homo morto da un leone con cornice dorata n. 385" (Della Pergola 1959).

Assente negli inventari successivi della raccolta Borghese, ricompare solo nel 1833, quando è descritta negli elenchi fedecommissari come opera del "Brugolo", nome precisato da Giovanni Piancastelli (1891) con quello di Giovanni Brueghel detto dei Velluti.

Il primo a proporre il nome di Joachim Patinier fu Adolfo Venturi (1891), ipotesi scartata da Roberto Longhi (1928), che dal canto suo avvicinò il dipinto a un imitatore del pittore fiammingo, ma accettata senza alcuna riserva da Godefridus Hoogewerff (1926), Leo van Puyvelde (1950) e Paola della Pergola (1959). A riaccendere il dibattito attributivo - tuttora aperto - fu Robert A. Koch che nel 1968, rifiutando l'attribuzione proposta da Longhi, ritenne di non pubblicare il dipinto Borghese nella sua monografia su Patinier.

L'opera rappresenta un episodio biblico tratto dal *Libro dei Re* (13, 1-34) in cui si accenna di un profeta sbranato da un leone per non aver tenuto fede a un patto divino. Come narrato nella Bibbia, il corpo dell'uomo, dilaniato dal feroce animale, rimase attaccato a quello del suo fedele asino miracolosamente sopravvissuto all'aggressione.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 397;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 137;
- G. J. Hoogewerff, *Joachim Patenier in Italië*, "Onze Kunst", XLIII, 1926, pp. 22-24;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 200;
- L. van Puyvelde, *La Peinture Flamande à Rome*, Bruxelles 1950, p. 84;

- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 180, n. 266;
- R. Longhi, *Saggi e ricerche 1925-28. Precisioni nelle gallerie italiane. La Galleria Borghese*, Firenze 1967, p. 245;
- R. Koch, *Joachim Patinir*, Princeton 1968;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 85.

English version

LANDSCAPE WITH A PROPHET

ATTRIBUTED TO PATENIER JOACHIM

(Bouvignes? 1475-80 - Antwerp 1524)

INVENTORY: 254

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

This work came into the Borghese Collection through the estate of the elder Olimpia Aldobandini; it indeed appeared in the noblewoman's 1626 inventory with this description: 'a medium-sized painting on panel depicting a vast landscape with a man killed by a lion, gilded frame, no. 385' (Della Pergola 1959).

The painting does not figure in the subsequent Borghese inventories, only reappearing in the 1833 *Inventario Fidecommissario*, where it is listed as a work by 'Brugolo', whom Giovanni Piancastelli (1891) identified as Jan Brueghel, nicknamed 'Velvet' Brueghel.

Adolfo Venturi (1893) was the first to propose the name of Joachim Patenier, an attribution rejected by Roberto Longhi (1928) in favour of an imitator of the Flemish painter. Yet Venturi's hypothesis was accepted without reservations by Godefridus Hoogewerff (1926), Leo van Puyvelde (1950) and Paola della Pergola (1959). In 1968, however, Robert A. Koch reopened the debate on the question of attribution – which still today has not been definitively resolved – when he rebuffed Longhi's thesis and did not include the Borghese painting in his monograph on Patenier.

The work depicts a Biblical episode narrated in the *1 Kings* (13:1-34), in which a prophet is mauled by a lion for not having been faithful to a divine pact: devoured by the ferocious animal, the man's body was saddled onto his faithful ass, who miraculously survived the attack.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 397;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 137;
- G. J. Hoogewerff, *Joachim Patenier in Italië*, "Onze Kunst", XLIII, 1926, pp. 22-24;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 200;
- L. van Puyvelde, *La Peinture Flamande à Rome*, Bruxelles 1950, p. 84;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 180, n. 266;

- R. Longhi, *Saggi e ricerche 1925-28. Precisioni nelle gallerie italiane. La Galleria Borghese*, Firenze 1967, p. 245;
- R. Koch, *Joachim Patinir*, Princeton 1968;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 85.

